

СПОСОБЫ РАЗГАДЫВАНИЯ ЗАГАДОК О ЖИВОТНОМ МИРЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ.

Саидова Закира Толибовна

докторант Бухарского государственного
педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10925072>

Аннотация. Загадки – одно из литературных явлений, имеющее широкие педагогические возможности. Это один из самостоятельных жанров народного творчества. Загадки привлекают внимание своей древностью, широким распространением, передавая из поколения в поколение, приобретая образовательную и эстетическую сущность.

Загадки обладают неповторимым очарованием благодаря компактной художественной форме и мелодичности. Они основаны на опыте наших древних предков, говорящих на тайном языке.

Ключевые слова: дидактические материалы, умственное развитие, расширение знаний и воображения, критическое мышление.

Annotation. Riddles are one of the literary phenomena that has wide pedagogical possibilities. This is one of the independent genres of folk art. Riddles attract attention due to their antiquity, wide distribution, passing from generation to generation, acquiring an educational and aesthetic essence.

Riddles have a unique charm due to their compact artistic form and melodiousness. They are based on the experience of our ancient ancestors who spoke a secret language.

Key words: didactic materials, mental development, expansion of knowledge and imagination, critical thinking.

Дети должны иметь представление о месте, где они живут и выросли, его вещах, растениях и животных, знакомиться с творчеством взрослых. Для этого необходимо выводить детей на прогулки и наблюдения, привлекать их внимание к красивейшим местам, особенностям животного и растительного мира, запоминать увиденное и рассказывать об этом, когда они вернутся в класс. В частности, эффективно организовывать загадки.

Ребенок обычно надолго запоминает то, что видит и наблюдает, по сравнению с тем, что слышит, находится под их влиянием и получает эстетическое удовольствие. Поскольку наблюдение – это уникальная деятельность, знакомящая ребенка со всей жизнью.

Богатая разнообразными красками, красивая и приятная природа – отличный ресурс для развития вкуса, словарного запаса и речи ребенка. Обучая ребенка видеть красоту вокруг себя, воспринимать цвета, уметь прислушиваться к тональности звуков, замечать ароматы, круг его мышления растет и развивается.

Очень важно обучать детей выражать свои впечатления о мире природы, животных и растений словами, а также описывать их в картинках. Наблюдая за событиями, предметами и существами вокруг себя, ребенок начинает изучать новые слова и фразы для их выражения. Самое главное, что ребенок знакомится с растениями, животными и насекомыми в том месте, где он живет, и с изменениями погоды. С этого времени у детей зарождаются и такие благородные качества, как сохранение природы и ее вещей, уважение к труду людей.

С раннего возраста дети способны различать, анализировать, идентифицировать и познавать признаки вещей и явлений.

Загадки о животных помогают детям проанализировать и закрепить свои знания о животных. С их помощью дети внимательно наблюдают и анализируют различия во внешнем виде, окраске, знаках, характере, звуке и поведении животных, которых они видят и знают. Благодаря таким упражнениям у детей постепенно совершенствуется анализ-синтез животного мира.

При работе над загадками о животных следует делать следующее:

1. Определить представления и знания детей о животном мире, видах животных в нем;
2. Наблюдение за жизнью животных, кормление и уход за ними посредством игр;
3. Использование дидактических материалов для повышения интереса детей к животному миру;
4. Развивать у ребенка активность самостоятельного мышления и мышления путем наблюдения за животным миром.

Первоначально для определения представлений детей о животном мире и видах животных можно задать следующие вопросы:

1. Каких животных вы знаете?
2. Каких животных держат дома?
3. Какие животные являются хищниками?
4. Что такое зоопарк?

После сеанса вопросов и ответов можно организовать игру. Среди игр наиболее интересной для детей является игра с имитацией звуков животных и птиц. Эта игра также проводится в форме вопросов и ответов.

Такие вопросы и ответы приводят к расширению знаний и воображения детей о животных и насекомых, а главное, к увеличению их словарного запаса, а также к правильному произношению звуков.

Дидактические игры во время урока в 1 классе способствуют повышению активности учащихся, снятию утомления, сохранению их здоровья. Например, на уроке можно использовать игру «Петух». В этой игре дети притворяются, что спят, положив голову на стол. Мальчик-петух вдруг кричит «ку-ку-ку-кув» и хлопает в ладоши; дети один за другим поднимают головы, как бы просыпаясь.

Беседы о животных, загадывание учащимся в ходе этих бесед загадок, показ картинок также помогают прочно закрепить тему в сознании учащихся.

При использовании загадок о животных уместны способы ведения беседы, путешествия, ребусов и тестов по картинкам, отгадывания загадок, организации конкурсов и вечеров загадок с другими классами, организации различных игровых конкурсов.

В первом классе очень важно определить уровень умения учащихся знать загадки о животных, уметь их сплести, найти ответ на указанную загадку, самостоятельно различать характерные черты животных.

Совершенствование знаний детей загадок о животных во многом зависит от их умственного развития (памяти, внимания, интуиции, речи, мышления), уровня общего логического мышления, преподавания им детских народных загадок, простоты и беглости загадок, веселья, постоянной работы над ними тесно связаны с практическими действиями, такими как организация процесса.

Загадки оказывают не только обучающее, но и нравственно-воспитательное воздействие на детей. Например, загадки о животных учат детей беречь животный мир.

Загадки размещаются в учебнике начальной школы в зависимости от каждой темы и раздела. Поэтому их эффект в ходе занятия заметен. Можно заметить, что научно-познавательное содержание цитируемых текстов наполнено загадками, пословицами и сказками. На основе метода сравнения можно мысленно сопоставить предмет с родственной ему пословицей или загадкой, выделить их сходство и различие.

После того, как учащиеся тщательно изучили и запомнили приведенную в учебнике загадку, уместно написать диктант по этой загадке.

Можно рекомендовать найти ответ на заданную загадку на основе структурированных вопросов или картинок.

Хороший эффект дает организация занятий на основе загадок в форме конкурса. Для этого дети подвергаются различным условиям. Например, победителем игры объявляется тот, кто быстрее и первым найдет ответ на загадку. Это повышает интерес детей. Их энтузиазм к уроку возрастает.

На уроке можно сравнить народные загадки с литературными, то есть загадками, написанными определенными поэтами. Данная работа способствует расширению знаний детей и пробуждает у них интерес к науке.

При разгадывании загадок детей также хорошо использовать картинки или рисовать картинки, соответствующие загадкам.

Роль запоминания загадок в развитии детской речи, внимания и эстетического вкуса бесподобна. При этом удобно готовить учащихся к чтению бегло, красиво, выразительно, впечатляюще и мелодично. Потому что загадка быстро и легко запоминается детьми.

Эффективно рассказывать о жизни, образе жизни и пользе затаившегося животного. Этот метод является одним из важных способов устного изложения.

Загадки могут служить важным средством всестороннего обучения детей. Они воспитывают студентов морально и эстетически. У них развивается домашнее поведение, человеческие эмоции и способность внимательно относиться к окружающему. Поэтому загадки являются важным дидактическим ресурсом, богатым педагогическими возможностями.

Список использованной литературы:

1. Tolibovna, Saidova Zakira. "INGLIZ TILI DARSLARIDA INNOVATSION JARAYONLARNI TASHKIL QILISH." PEDAGOGS jurnali 1.1 (2023): 736-736.
2. Tolibovna, Saidova Zakira. "Taxis Category and Sphere of Temporary Influence." AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT 1.2 (2022): 137-138.
3. Saidova , . Z. ., & Zakiryayeva, M. (2023). SIMILARITIES AND DISSIMILARITIES IN TERMS OF WORDS FORMATION IN UZBEK AND ENGLISH

LANGUAGES. Modern Science and Research, 2(4), 31–35. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/18829>

4. Saidova, Z. ., & Khusenova, R. . (2023). THE DISSIMILARITIES OF WORD FORMATION IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. Modern Science and Research, 2(4), 28–30. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/18828>

5. Saidova, Z. T. "TAXIS AS A CONCEPTUAL AND FUNCTIONAL-SEMANTIC CATEGORY." Экономика и социум 2-1 (93) (2022): 105-108.

6. Tolibovna, Saidova Zakira. "INGILIZ TILINI O'QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH." Conferencea (2023): 87-91.

7. Tolibovna, Saidova Zokira. "TAXIS AS A CONCEPTUAL AND FUNCTIONAL-SEMANTIC CATEGORY." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 8.8 (2021).

8. Khodjaeva, D. I., and Z. T. Saidova. "DEPENDENT TAXIS: SEMANTIC FEATURES AND METHODS OF EXPRESSION IN ENGLISH." Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) <https://www.tarj.in>, ISSN: 2278-4853.

9. Tolibovna, Saidova Zakira. "Dependent and independent taxis." Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes. 2022.

10. Khodjaeva, Dilafruz Izatilloevna, and Zokira Tolibovna Saidova. "Interaction between Categories of Taxis and Temporality." EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION 2.3 (2022): 110-113.

11. Tolibovna, S. Z. (2023). TAKSIS VA ASPEKTUALLIK KATEGORIYASI O'RTASIDAGI O'ZARO TA'SIRI. TA'LIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR, 11, 32-36.

12. Tolibovna, S. Z., & Zoyirovna, N. X. (2023). METHOD OF TEACHING. Лучшие интеллектуальные исследования, 9(2), 126-132.

13. Нигматова М. М., Мирзаева Д. Ш. АРТ-ТЕРАПИЯ, КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К ДОО //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 1209-1215.

14. Нигматова М. М., Мирзаева Д. Ш. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ АРТ ПЕДАГОГИКИ //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 14-3 (117). – С. 31-34.

15. Nigmatova M. The Importance of Digital Games in Learning //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 35. – №. 35.

16. Nigmatova M. Formation of Proper Nutrition in Children //ЦЕНТР
НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2023. – Т. 35. – №. 35.

